

MUTASAVVIFLARIN ŞİİR SEVGİSİ VE YESEVİ HİKMETLERİ**Dr. Kemal Yavuz Ataman**

Sosyal Siyaset Doktoru

Danışmanlık Ltd.

kemal.ataman59@gmail.com

Özet : Kulluk sanatının üstatları mutasavvıflar, zarafet ve estetikle insanlara yaklaşmışlardır. Tasavvuf kulluk sanatının ilmidir, usul ve edep manzumesidir. Mutasavvıflar Hz. Peygamber'in (s.a.v.) irşat tarzına, şiirle ilgili yaklaşımlarına itina göstermişlerdir. Zamanın şartlarına göre mutasavvıflardan bazıları güzel sözlerle, edebi şiirlerle insanlara hitap etmeyi tercih etmişlerdir. Mutasavvıflar insanların Allah'ı bilmesi, tanınması, sevmesi ve Allah'ın (c.c.) kulları sevmesi için çalışırlar. İki cihan saadetine ermenin yolunu ve usulünü gösteren mutasavvıflar hikmetle ve ilhamla güzel şiirler yazarak gönüllere tesir etmişlerdir. Bu çalışmada tasavvuf ehlinin şiirle niçin meşgul oldukları üzerinde durulacak ve Yesevi hikmetlerinden örnekler verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Mutasavvıf, Şiir, Hikmet, Marifet, Muhabbet.

Abstract: Sufi masters, the experts of the art of servitude, approached people with elegance and aesthetic sensibility. Sufism is the science of servitude, a system of method and etiquette. The Sufis have carefully followed the Prophet Muhammad's (peace be upon him) guidance and his approaches to poetry. According to the circumstances of their time, some Sufis preferred to address people through eloquent words and literary poetry. Sufis strive for humans to know and recognize Allah, and for Allah to love His servants. By demonstrating the path and principles to attain the felicity of both worlds, Sufis have influenced hearts through wise and inspired poetry. This study focuses on why the Sufi community engages with poetry and provides examples from the wisdom of Yesevi.

Keywords: Sufi, Poetry, Wisdom, Gnosis, Divine Love.

Annotatsiya: Qullikni san'at darajasiga chiqargan mutasavviflar insonlarga noziklik va go'zallik orqali murojaat qilganlar. Tasavvuf — bu qullik san'atining ilmi, usuli va odoblar majmuasidir. Mutasavviflar Payg'ambarimiz (s.a.v.)ning irshod (hidoyatga yetaklash) uslubiga hamda she'rga bo'lgan munosabatlariga nihoyatda e'tibor berganlar. Zamonaviy sharoitlarga ko'ra, ba'zi mutasavviflar odamlarga go'zal so'zlar, badiiy she'rlar orqali murojaat etishni afzal ko'rganlar. Mutasavviflarning maqsadi — insonlarning Allohni bilishi, tanishi va Alloh taoloning bandalarini

sevishini ta'minlashdir. Ular ikki dunyo saodatiga erishishning yo'lini va usulini ko'rsatgan holda, hikmat va ilhom bilan yozgan go'zal she'rlari orqali qalblarga chuqur ta'sir o'tkazganlar. Ushbu maqolada tasavvuf ahlining nega she'r bilan shug'ullanganliklari masalasi yoritiladi hamda Ahmad Yassaviy hikmatlaridan namunalar keltiriladi.

Kalit so'zlar: Mutasavvif, She'r, Hikmat, Ma'rifat, Muhabbat.

Аннотация: Суфии, мастера искусства служения, подходили к людям с изяществом и эстетикой. Суфизм является наукой об искусстве поклонения, системой правил и этики. Суфии внимательно следовали методу наставления Пророка Мухаммеда (мир ему) и его подходу к поэзии. В соответствии с условиями времени некоторые суфии предпочитали обращаться к людям через красивые слова и литературные стихи. Суфии стремятся к тому, чтобы люди познали Аллаха, узнали Его и испытали любовь Аллаха (да будет Он превознесен) к своим рабам. Суфии, показывая путь и метод достижения счастья в обоих мирах, воздействовали на сердца через мудрые и вдохновленные стихи. В данной работе будет рассмотрено, почему представители суфизма занимались поэзией, а также приведены примеры из мудрости Йасави.

Ключевые слова: Суфий, Поэзия, Мудрость, Познание, Любовь.

Giriş

Mutasavvıflar Hz. Peygamber'in (s.a.v) hadislerine göre O'nun ve Peygamberlerin varisleri, yeryüzünün kandilleridir, insanların emanet edildiği kimselerdir. Onlar İlahi aşkı ve sevgiyi taşıyan, sözleri ve halleriyle Hz. Peygamber'in (s.a.v) ahlakıyla mütehallık ve müzeyyen olan mümtaz şahsiyetlerdir. Bazı mutasavvıflar sözlerini şiirle birleştirmişler, şiire yönelmişler, insanlara şiirle yaklaşmayı uygun ve etkili bulmuşlardır. Peygamber (s.a.v.) Hazretleri kendisi şiir yazmamış, ancak beğendiği şiirleri okumuş, şairleri desteklemiştir. İnsanın Allah'ı (c.c.), Allah'ın (c.c.) insanı sevmesini ve kulluk sanatını öğretmeye çalışan mutasavvıflardan bazıları muhtelif devirlerde edebi şiirler yazmışlardır. Şiir yazmaları ve şiirle meşgul olmaları Hz. Peygamber'in (s.a.v.) şiir hakkındaki sözleri, kanaatleri ve sahabeyi teşvik etmesine dayanmaktadır. Şiirde esas olan sözlerin güzel, hakka uygun ve hayra yönelik olmasıdır. İnsana yaratılış itibariyle Cenab-ı Hakk'ın sıfatları aksetmiştir. O'nun Cemal, Sani, Bedî gibi sıfatlarından dolayı insanın güzelliğe, sanata, estetiğe karşı hassasiyeti ve hissiyatı vardır. Mutasavvıflar fitrattan gelen bu hususiyeti dikkate alarak, tatlı bir ahenk, üslup ve edebi sanatla yazdıkları şiirlerle, hakkı, hakikati, doğruluğu ve güzel ahlakı, helal ve haramı, kul haklarına riayeti, zulümden sakınmayı, takva sahibi olmayı insanlara anlatmaya çalışmışlardır. Bu

çalışmada mutasavvıflarının niçin şiirle işigal ettikleri ve Ahmet Yesevi hikmetlerinin bazı hususiyetlerinden bahsedilecektir.

Mutasavvıfların Şiirleri ve İlham Kaynakları

Mutasavvıflar Hz. Peygamber'in (s.a.v.) varisleridirler. Bu nedenle O'nun yolunu takip etmişlerdir. Şiirle meşgul olmaları ve şiir yazmaları O'nun sünnetine ittiba, inkiyad ve tebliğ göreviyle alakalıdır. Peygamberlik nazil olmadan önce Mekke'de şiirlere ve şairlere çok ehemmiyet verilir, beğenilen kasideler Kabe'ye asılırdı. Geniş alanlarda, pazar ve panayırlarda şairler halka şiirlerini inşâd ederlerdi. Peygamberimiz (s.a.v.) İslam dinini tebliğ etmeye başlayınca hakaret ve hiciv yüklü şiirler yazan şairlere karşı sahabeden şiire liyakati ve istidadı olanların şiir yazmalarını ve cevap vermelerini istemiş, onları teşvik etmiştir [Coşan M. E., 2011: 100]. Peygamber'in (s.a.v) akrabalarından şairler vardır, O şiir çevresinde bulunmuştur [Güleç, İ., 2017: 124]. Peygamber (s.a.v), Müslüman şairlerin, hatta müşrik şairlerin hikmetli şiirlerini beğenir ve okurdu. Hz. Peygamber (Ve inne mine'şşi'ri lehikmeten) "Şiirlerin bir kısmı mahzâ ibrettir, hikmettir ve güzeldir," demiştir. Ayrıca (İnne mine'l-beyâni le-sihrâ.) "Sözde bir tesir vardır; sihir gibi, büyüleyici bir tesir vardır", buyurmuştur *Arapların söylediği en doğru sözün, meşhur şair Lebid'in "E'lâ külli şey'in ma hala'llâhu bâtil" (Biliniz ki Allah'tan (c.c.) başka her şey boş ve bâtıldır) sözü olduğunu zaman zaman belirtmiştir. Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Ali ve Hz. Aişe (r.a.) gibi Peygamber (s.a.v.) yakınlarından, Kab b. Malik, Abdulah b. Revaha, Hasan b. Sabit gibi sahabeden birçok şair vardır.*

Peygamber'in (s.a.v.) şekil ve zarftan ziyade, şiirlerde manaya ehemmiyet verdiği açıkça bilinmektedir. [Coşan, M. E., 2016: 89-90]. Mutasavvıfların şiirde ilham kaynağı bizzat Hz. Peygamber (s.a.v.)'in sözleri ve sahabeden şairleri teşviki ve takdir etmesidir. Mesela, Hasan b. Sabit'in (r.a.) meşhur beyti asırlara uzanan, mutasavvıf şairler için mühim bir misal ve kaynak olmuştur:

*Ve ma medahtü, Muhammeden bi makaleti
Ve lakin medahtü, makaleti bi Muhammedin*

(Ben şiirlerimle Muhammed (s.a.v.) medh etmedim.

Lakin, benim makalem Muhammed (s.a.v.) ile süslendi, kıymet kazandı.)

Mutasavvıf şairler hakikati idrak, izan ve müşahede ederek, irşad niyetiyle şiirlerini yazmışlardır. Mutasavvıflar Hak'la söylemeye, Hak'la duymaya ve Hak'la görmeye çalışırlar. Onlara akl-ı selîm, kalb-i selîm ve zevk-i selîm hâl olmuştur. Hasret, edep, hürmet, aşk ateşi ile şiirlerini kaleme alırlar. Şiirlerinde esrar ve tesir

vardır [Kartal, 2014: 319]. *Kuran-ı Kerim ve Hadis-i Şerifler'de geçen kelime, kavram ve konuların öğrenilmesi, anlaşılması bakımından mutasavvıfların şiirleri çok eğitici olmuştur. Nitekim, Ahmed Yesevi, Yunus Emre, Eşrefoğlu Rumi, Ali Şir Nevayi, Mahdumkulu, Fuzuli, Nizami, Dihlevi gibi mutasavvıf şairlerin eserleri ve şiirleri insanları tenvir etmiş, marifet ve müahedelerini, aşk ve şevklerini artırmıştır.*

2-Ahmet Yesevi ve Hikmetleri

Mutasavvıf şairlerin öncüsü Ahmed Yesevi'dir. Ahmed Yesevi'nin *Divan-ı Hikmet*'inden hikmetler Türkistan'dan Anadolu'ya mutasavvıflara ilham ve feyz kaynağı olmuştur. *Divan-ı Hikmet* manevi ve edebi büyük bir eserdir. Yesevi'nin hikmet geleneği yüz yıllarca devam etmiştir [Hasanov, N., 2017: 51]. Nice şairler O'nun hikmetlerini örnek almışlardır. Hikmet'in birçok tarifi vardır. "Hikmet", akla, mantığa, dine, ilme, irfana uygun söz demektir. Ahmet Yesevi Hazretlerinin ilim, irfan, akıl, mantık çerçevesinde sözlerine "hikmet" denilmiştir [Coşan, M. E., 1996: 31-32]. "Hikmet, Müslümanın kaybetmiş olduğu bir maldır, nerede bulursa oradan alır." [Uludağ, S., 2018: 167]. Hikmet, insanı iyiye yönlendiren, kötü olandan alıkoyandır [Gündoğdu, C., 2018: 226].

Divan-ı Hikmet ihlas, samimiyet, aşk, sıdk, liyakat ile yaşamının tezahürüdür [Fazlıoğlu, İ., 2018: 56]. Hikmetlerde aşk kelimesi, şiddetli, kuvvetli, aşkın sevgi manasını taşır. Arapça'da "aşaka" kelimesi aşktan gelmektedir, sarmaşık demektir. Sarmaşığın sarması, sarmalaması gibi kalbin aşkla sarılması ve feth edilmesidir. İnsan kalbinin ilahi aşkla sarılması diye ifade edilmiştir [Güngör, Z., 2018: 139].

Ahmet Yesevi Hazretleri hikmetlerde nefsin ıslahı ve insanın kemali için kötü ahlaklardan kurtulmayı, güzel ahlakları edinmeyi tavsiye etmektedir. Zira, tasavvuf güzel ahlaktır. "Ben, (başka değil, sadece) (iyi), güzel ahlâkı tamamlamak (uygulamak) için gönderildim." [İbn Hanbel, Hadislerle İslâm, II, 11]. diyen Hz. Peygamber'in (s.a.v.) yolunda olan Ahmet Yesevi Hazretleri *Divan-ı Hikmet*'te "Bilgelerden işitip bu sözü söyledim ben işte" demektir [Kılıç, M. E., 2018: 26]. Bu ifade tevarüsü, devamlılığı, silsileyi işaret etmektedir.

Hikmetlerde geçen bazı konular kamil insan, iyi kul olmak için gerekli olanları hatırlatmaktadır. *Divan-ı Hikmet*'te aşık, layık, sadık olmak diye, ihlas, samimiyet ve dürüstlük ise hayatın en temel ölçüleri olarak belirtilmektedir [Fazlıoğlu, İ., 2018: 58].

Aşk, Yesevi Hazretlerinde de şiirlerin başında gelmektedir:

*Her ne eylesen aşk ile eyle,
Aşksız insan kişi değildir.*

Aşka düştün, ateşe düştün, yanıp öldün,

Pervane gibi candan geçip kor ateş oldun [Yesevi, A., 2016: Hikmet 140/223].

Divan-ı Hikmet'te özü okumak", "özü vurmak", "özü ortaya koymak", "özünü bil", "özün bilince ilmin ile amel kıl" gibi ifadelerle "öz"ün farkındalığı önem arz etmektedir. Kişinin cevheri, iradesi, niyeti, karar merkezi özüdür. Ölüm Hikmetlerde en çok bahsedilen bir konudur. Hayat süreklidir, dünya ve ahiret bir ve bütün olarak ele alınmaktadır. Dünya hayatı sona ererken, ahiret başlamaktadır. Hikmetlerde "dertli olmak" önemsenmiştir. Ahmed Yesevi Hazretleri "Dertsiz insan, insan değil. Bunu anlayın. Aşksız insan, hayvan cinsi bunu dinleyin," demektedir [Fazlıoğlu, İ., 2018: 60-64].

"Söz, başka gönül başka olmasın,

İş bu söziün manasını talip olanlar anlasın".

Hikmetlerde dünya sevgisi, mal, servet endişesi üzerinde çok durulmaktadır. İmam, kadı ve yöneticilerinden çokça bahsedilmekte, onlara uyarılar yapılmaktadır. Yesevi Hazretleri, Hak'tan ve halktan uzaklaşanlara, menfaat için fetva verenlere, haramı helal, batılı hak olarak görenlere seslenmekte, harama bulaşmanın adalet ve irfana zarar vermesine işaret etmektedir. O'na göre, adaleti sağlaması gereken hakimler zulmetmekte, zalimlerle birlikte adaleti katletmektedirler [Çetinkaya, 2018: 216]. Yesevi Hazretleri hikmetlerde muhabbetullah, muhabbeti Resulullah'a çokça yer vermektedir. Garip, fakir ve yetimlerin korunmasını, ameli zayıf alimlerle, aşktan nasipsiz sahte sufilere itibar edilmemesini hatırlatmaktadır [Gündoğdu, C., 2018: 229].

Kişi sevdiğinden korkar, güçlü bir iman gereği ve şartı bu korkudur. İnsanda sevgi ve korku bir bütündür. Gerçek iman aşkla olur, aşık ise maşukunu sever ve ondan korkar. Nitekim Yesevî Hazretleri "Aşksızların imanı yok ey dostlar..." demektedir. Hikmetlerde marifetullah'a ermek kulluğun en önemli mertebesidir, zira bilenler sever. Marifetullah'a erenler ise muhabbetullah'a kavuşurlar.

Zühde, nefis tezkiyesine, kalp tasfiyesine, hoşgörüyü, tevekküle, fakra, melamete, fütüvvete ve bazı faziletlere hikmetlerde yer verilmektedir. Gariblik ve gurbet Ahmet Yesevi Hazretlerinin hikmetleri içinde bütüncül bir anlayışın tezahürüdür. Gurbet aynı zamanda hicret, temsil, tebliğ ve sünnettir.

Vah ne yazık, nasıl eyleyim gariblikte,

Gariblikte gurbet içinde kaldım ben işte.

Horasan ve Şam ile Irak'a niyet eyleyip,

Garibliğin çok değerini bildim ben işte

Gariblikte garib olan garibler
Gariblik halini bilen garibler
Sebep ile uzak yere gidince
Kardeş kadrini bilen garibler

Hikmetlere göre mümin için, el emeği ile kazanmak, Hak'ka bağlanmak Hak için halka hizmet etmek gerekmektedir. [Türer, O., 1996: 235]. Mal ve mevkiin peşinde koşmamak, ihtiras ve arzuların kölesi olmamak zikredilmektedir [Eraydın, S., 1996: 282]. Yesevi Hazretleri "farkındalık" peşindedir. İnsanoğluna her açıdan seslenmekte, düşünmeye sevk etmektedir. Hikmetler mutasavvıfların şiirle öleşgul olmaları , etki alanı , muhtevası, kapsamı, devamlılığı açısından önemli örneklerdir. Hikmetler nice mutasavvıflar tarafından yazılan şiirler bu minvalde değerlendirilebilir.

Sonuç

Mutasavvıflar yüksek makamlara mazhar olmuş, aşıklar, kâmil insanlardır, sözleri tesirlidir. İlim, irfan, ihsan ve hikmet sahibi üstatlardır. Mutasavvıf şairler, öncelikle Allah'a (c.c.) ve Hz. Muhammed'e (s.a.v) olan aşklarını ve muhabbetlerini gösteren, marifetullah, muhabetullah, aşkullah çerçevesinde şiirler yazmışlardır. Onlar, ilahi aşk cevherleridir. Hilkate ve hikmete vakıf mutasavvıfların iman, aşk ve şuurla yazılmış mısraları kalpleri, gönülleri fethetmiştir.

Her sanatın kendine has hususiyetleri ve erkanı vardır. Kulluk sanatını icra eden mutasavvıflar şiirlerle insanlara hitap etmişlerdir. İnsan fitratı itibariyle güzelliklere karşı hassastır. Aşk ve şevkle, edebi lisan ve hoş ahenkle, derin manaları ihtiva eden şiirler insanları düşündürmektedir. Güzel bir söz insana tesir eder. Tasavvufi şiirler kulluk şuurunu idrak etmeye, kulluk vazifelerini hatırlamaya, güzel ahlaklı olmaya, kötü huylardan ve duygulardan arınmaya sevk etmektedir.

Tasavvuf kulların Allah'ı (c.c.) sevmesi, Allah (c.c.) kulları sevmesinin yoludur. Kullar Allah (c.c.) 'ın nimetleri, azameti ve kudreti dolayısıyla O'nu severler. Ancak Allah (c.c.)'ın kulları sevmesi ise, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) yolunu, ahlakını kulların benimsemesi ve sevgisini kazanmasıyla mümkündür. Mutasavvıfların şiiri tercih etmeleri ve şiirle meşgul olmalarının, şiir sevgisinin esası budur, denilebilir. Yesevi Hikmetlerine bakıldığında sade, samimi bir üslup, anlaşılır, akıcı bir dille yazılan kulları güzel ahlaka, İlahi aşka, Peygamber (s.a.v.) sevgisine götürecek şiirlerin yer aldığı görülebilir.

Kaynakça:

1. Ahmed Yesevi. (2016). *Divan-ı Hikmet* (Haz. H. Bice). İstanbul: H Yayınları.
2. Coşan, M. E. (2024). *Öncü Sûfiler Tabakâtüs-Sûfiyye Sohbetleri* (Cilt 3) [E-kitap]. Server Yayınları.
3. Coşan, M. E. (2016). *Akademik Makaleler* (7. baskı, ss. 87-90). İstanbul: Server Yayınları.
4. Coşan, M. E. (2011). *İdeal Yol Başmakaler 4*. İstanbul: Server Yay.
5. Coşan, M. E. (1996). Ahmet Yesevi hayatı-eserleri-fikirleri-tesirleri. İçinde M. Şeker & N. Yılmaz (Ed.), *Ahmed-i Yesevi Hazretleri* (ss. 13-50). İstanbul: Seha Neşriyat İnceleme ve Araştırma.
6. Çetinkaya, B. A. (2018). Hikmetten gönüle giden irfan yolu. İçinde Z. Güngör (Ed.), *Dîvân-ı Hikmet Sohbetleri* (ss. 205-224). Ankara: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi.
7. Eraydın, S. (1996). *Tasavvuf ve tarikâtlar* (3. baskı). İstanbul: Yesevi Yayıncılık.
8. Fazlıoğlu, İ. (2018). Hakikatli ve siyasetli insan olmanın imkânı: Işık, sıdk ve liyakât kavramları açısından bir modelleme denemesi. İçinde Z. Güngör (Ed.), *Dîvân-ı Hikmet Sohbetleri* (ss. 53-66). Ankara: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi.
9. Güleç, İ. (2017). Hz. Peygamber'in şiire karşı tutumu. *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 19, 123-146.
10. Gündoğdu, C. (2018). Türkistan'dan Anadolu'ya taşınan hikmet süreği: Yolcu, yol ve yurt hikâyesi. İçinde Z. Güngör (Ed.), *Dîvân-ı Hikmet Sohbetleri* (ss. 225-241). Ankara: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi.
11. Güngör, Z. (2018). Hoca Ahmed Yesevi'de ilâhî aşk. İçinde Z. Güngör (Ed.), *Dîvân-ı Hikmet Sohbetleri* (ss. 137-150). Ankara: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi.
12. Hadislerle İslâm. (t.y.). Cilt 3, s. 11. Diyanet İşleri Yayınları.
13. Hasanov, N. (2017). Hoca Ahmed Yesevi'nin manevi mirası. İçinde M. Eren, A. Turganbaev, N. Şimşek, A. Amirbek (Ed.), *Yesevilik Araştırmalarının Bazı Meseleleri Üzerine* (ss. 49-53). Ankara: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi.
14. Kartal, A. (2014). Alî Şîr Nevâyî'de irfan. *Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması*. Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı (TDKB).

15. Kılıç, M. E. (2018). Ahmed Yesevî ve hikmet geleneği. İçinde Z. Güngör (Ed.), *Dîvân-ı Hikmet Sohbetleri* (ss. 21-36). Ankara: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi.

16. Türer, O. (1996). Türk dünyasında İslam'ın yerleşmesi ve muhafazasında sufi tarikatlar ve Yesevi'nin rolü. İçinde M. Şeker & N. Yılmaz (Ed.), *Ahmet Yesevi Hayatı-Eserleri-Fikirleri-Tesirleri* (ss. 467-486). İstanbul: Seha Neşriyat İnceleme ve Araştırma.

17. Uludağ, S. (2018). Müslüman topraklardaki hikmet tasavvuruna genel bir bakış. İçinde Z. Güngör (Ed.), *Dîvân-ı Hikmet Sohbetleri* (ss. 159-170). Ankara: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi.